

ЎЗБЕКИСТОНДА ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАНЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ТИЗИМИНИНГ ЯРАТИЛИШИ.

Мадрахимова Мухайё Султонбоевна

Учтепа тумани 295-мактаб

Тарих фани ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистонда мустақиллик йилларида имконияти чекланган шахсларни ҳимоя қилиш масаласига оид яратилган қонун ҳужжатлари, фармонлари қиқача кўриб чиқилади. Зеро, ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий ҳимоя қилиш ва уларнинг ҳуқуқларини кафолатлашга оид қатор масалалар Қонун даражасида белгиланган.

Калит сўзлар; ратификация, қонун, фармон технология, халқаро ҳужжат, ижтимоий ҳимоя, норматив-ҳуқуқий ҳужжат, интеграция қилиши, инклюзив таълим.

Мустақилликка эришганидан кейин, Ўзбекистон 1991-йилдаёқ ногиронлик муаммосига эътибор қаратди, ва шу йилиёқ “Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунни қабул қилди ва бу қонун бошқа республикалар учун шундай типдаги қонунларнинг қабул қилинишида катта рол ўйнади. Бу қонун асосан, атроф муҳитни ногиронлар имкониятлари ва эҳтиёжлари учун мослаштиришни кўзда тутган эди ва “Атроф муҳитни ногиронлар эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштириш тўғрисида”ги ҳужжат қабул қилинди. Республикамизда ногиронлар реабилитацияси бўйича Давлат дастури ишлаб чиқилди. Ўзбекистонда ногиронларнинг ижтимоий муҳофазаси соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий тамойиллари бу соҳада бутун жаҳонда қабул қилиниб, амалда бўлган ҳужжатларга асосланади.

Авалло, бу БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1989 йилнинг 20-ноябрьда қабул қилинган, ҳамда 1990-йилнинг 2-октябрдан кучга кирган “Болалар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция”дир ва бу жаҳон миқёсидаги ҳужжат Ўзбекистон томонидан биринчилардан бўлиб ратификация қилинган эди.

Алоҳида эҳтиёжларга эга кишиларнинг ижтимоий ҳимояси тизимини белгилаб берган асосий ҳужжат, бу, “Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун бўлди.[1]

Қонуннинг кириш қисмида ногиронларга, ногирон болаларга ҳуқуқлар ва эркинликларни Ўзбекистон Республикасининг бошқа фуқаролари қаторида амалга оширишлари учун тенг имкониятларни таъминлаш уларнинг ҳаётлари ва фаолиятларидаги чекланишларни бартараф этиш уларнинг тўлақонли ҳаёт кечиришлари уларнинг жамият иқтисодий ва сиёсий ҳаётида фаол қатнашишлари ва ўз фуқаролик бурчларини бажаришлари учун муносиб шарт-шароитларни яратиш жамиятнинг имконияти чекланган аъзоларига нисбатан давлат сиёсатининг асосини ташкил этади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 46-моддасида, “Таълим тўғрисида”ги қонуннинг 23-моддасида ва бошқа махсус қонунларда жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсони бўлган ҳамда узоқ вақт даволанишга мухтож болаларни ўқитиш тарбиялаш ва даволаш учун ихтисослаштирилган таълим муассасаларини ташкил этиш таъкидлаб ўтилади

Ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасида Ўзбекистонда олиб бориладиган давлат сиёсати ногиронликка эга бўлмаган шахслар ўз ҳуқуқларини қандай амалга оширсалар, ногиронлар ҳам худди шундай ҳуқуқга эга бўлиб тўлақонли муносиб ҳаёт кечиришларига қаратилган.

Имконияти чекланган болаларнинг таълим олишлари учун ҳам катта имкониятлар яратиб берилмоқда. Шу мақсадда, Ўзбекистон ногиронлиги бор бўлган болаларнинг таълим олиш ҳуқуқига оид бўлган халқаро ҳужжат –

2000 йил апрель ойида Дакарда Таълим бўйича Бутунжаҳон форумда қабул қилинган “Таълим ҳамма учун” ҳаракатини биринчи бўлиб, ратификация қилди. Бу ҳужжатда асосан, таълим соҳасида дунёдаги барча болаларга шу жумладан кам таъминланган оила фарзандлари имконияти чекланган болаларнинг ҳам юқори сифатли бошланғич таълим олиш имкониятларини яратиш таъкидлаб, ўтилган ва албатта бунда биринчи ўринга таълим соҳасидаги хавфсиз соғлом инклюзив ва ресурслар билан таъминланган шароитларнинг яратилиши назарда тутилган.

“Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеяси томонидан 2006 йил 13-декабрьдаги 61/106 – резолюцияси билан қабул қилинган”. “Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция” ҳамда “Ногиронларнинг ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенцияга Факультатив протокол” ҳалқаро ҳужжатларнинг асосийларидир. Уларда ногиронларнинг ҳуқуқлари эркинликлари ва қадр-қимматларини рағбатлантириш ва ҳимоя қилиш шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларини ва бу ҳуқуқлардан бошқалар билан тенг равишда фойдаланиш имкониятларини кафолатлаш тамойиллари белгилаб қўйилган” [2.56В].

“Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисидаги”ги Қонун, 2008 йил ҳамда Халқ таълими вазирлиги томонидан 2015 йилнинг 17-июнида қабул қилинган “Ақлий ва жисмоний нуқсонли бўлган ўқувчиларни махсус таълим муассасасидан бошқасига ёки инклюзив шароитларида таълим олиш учун умумтаълим муассасасига ўтказиш тўғрисида”ги Низом Ўзбекистон Республикасида ҳар бир боланинг яшаш ривожланиш иштирок этиш ҳимояланишда тенг ҳуқуқлигини кафолатлайди.

2020 йилнинг 15 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан “Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида” ги Қонун имзолангач, ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини таъминлашнинг асосий принциплари белгиланди. Шу билан бирга тиббий

ижтимоий эксперт комиссиялари фаолияти ҳам такомиллаштирилди. Ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий ҳимоя қилиш ва уларнинг ҳуқуқларини кафолатлашга оид масалалар Қонун даражасида белгилаб кўйилди. Жумладан, ташкилотлар ногиронлиги бўлган шахсларнинг спорт иншоотлари, дам олиш уларнинг туристик объектларидан бепул фойдаланишини таъминлаш учун шароитлар яратиши, уларга давлат томонидан малакали тиббий ёрдам кўрсатиш, ногиронлиги бўлган болаларнинг бепул умумий ўрта мактабдан ташқари, ўрта махсус ва профессионал таълим олиши кафолатланди. Энг асосийси, ушбу қонун ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини тартибга солиш баробарида уларнинг жамиятнинг бошқа аъзолари билан тенг равишда иштирок этиш учун тенг имкониятлар яратишни назарда тутувчи инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этишга асосланган.

Охири йилларда, Ўзбекистонда Давлат ва жамиятнинг ислоҳ қилишнинг янги тизимлари яратилди.

2017 йил 1 августдаги Ф-506-сон “Ногиронларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди.

Бу Фармонга асосан, мамлакатимизда кексалар, пенсионерлар, ногиронлар ва ногиронлиги бўлган болаларга тиббий-ижтимоий ёрдамни ташкил қилиш тизими яратилди.

Фармонда назарда тутилган чора-тадбирларнинг амалга оширилиши ногиронларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, тиббий-ижтимоий ёрдам бериш, тизимини янада такомиллаштиришга, таълим олиш ва ишга жойлашишида уларга ҳар томонлама кўмаклашишга, коррупциявий кўринишлар ва бошқа ҳуқуқбузарликларни бартараф этиш пировард натижада, ногиронлар тўлақонли ҳаёт кечириши учун зарур шароитларни яратишга хизмат қилади.[3].

Мазкур масалалар, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси негизда қабул қилинган бир қатор қонунлар ва норматив ҳужжатларда ўз ифодасини топмоқда.

Ўзбекистонда Соғлиқни сақлаш вазирлиги ногиронларни санатория ва курортларга йўлланма бериш, протез-ортопедия маҳсулотлари билан таъминлаш, уларнинг реабилитацияси ва соғломлаштириш масалалари билан шуғулланади [4]. Халқ таълими ҳамда Олий таълими вазирликлари эса, бевосита алоҳида эҳтиёжли болаларнинг тўлақонли таълим олишлари учун имкониятларни яратиб беради ва ҳозирги кунга келиб уларга кенг имкониятларни яратиб беришнинг янгича тизимлари яратилмоқда.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, мамлакатимиз имконияти чекланган болаларнинг таълим олишига бўлган ҳуқуқларини амалга оширишда катта қадамларни қўймоқда. Ногиронларга бўлган муносабат доирасида давлат сиёсатини амалга оширишда фуқаролик жамияти институтлари ҳам фаол қатнашиб келмоқда. Умуман олганда, мустақиллик йилларида Ўзбекистонда имконияти чекланган шахсларни ҳимоя қилиш ва уларга хизмат кўрсатиш тизими такомиллаштирилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Ўзбекистон Республикасида ногиронларнинг ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун. Ведомости Верховного Совета РУз. 1992, Б.78.
2. Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция – Toshkent: Vaktria press, 2013. Б.56.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 01 августдаги Ф 5006-сон “Ногиронларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони.

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “ Ўзбекистон Республикаси бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, - 22-сон, 420-модда.

